

BO'LAJAK MUSIQA TA'LIMI O'QITUVCHILARIDA BADIY-ESTETIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARI VA UNI SAMARADORLIK DARAJASI

Murodova Durdona Raimjon qizi

Farg'ona davlat universiteti "San'atshunoslik" fakulteti
"Vokal va cholg'u ijrochiligi" kafedrası o'qituvchisi

Tel: +99899 912 27 18

(UDK: 785/789+398)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7950357>

Annotatsiya: Maqolada pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalarining ishonarliligi empirik ma'lumotlarni o'lchash sifati va nazariy xulosalarning to'g'riligiga ko'rsatib berilgan. Dissertatsiya doirasida olib boriladigan tajriba-sinov ishlari tadqiqotning muhim va hal qiluvchi tarkibiy qismi sifatida qabul qilinib, uni ilmiy-pedagogik hamda metodik jihatdan to'g'ri tashkil etishga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: musiqa, badiiy-estetik, kompetentsiya, metod, tajriba-sinov.

Kirish

Tajriba-sinov ishlari maxsus metodika yordamida amalga oshirildi. Anketa va test so'rovlari bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarida badiiy-estetik kompetentlikka oid nazariy bilimlarga egalik darajasini aniqlandi, shu bilan birga amaliy ko'nikma va malakalarini pedagogik nuqtai nazardan o'rganib, ulardagi badiiy-estetik didni rivojlanganlik darajasini baholashga xizmat qildi.

Tadqiqotning aniqlovchi tajriba davrida nazariy tahlil natijalariga ko'ra to'plangan materiallar asosida bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarida badiiy-estetik kompetentlikni rivojlanish darajasining mavjud xolatini o'rganishga alohida e'tibor qaratildi, ana shu maqsadda oliy ta'lim muassasalari pedagoglari va musiqa ta'limi talabalari - respondentlari uchun anketa so'rovnomalari ishlab chiqildi va ko'rsatkichlarni aniqlashga qaratilgan mezonlar belgilandi.

Tadqiqotning metodlari va metodologiyasi

Dissertatsiya tadqiqi jarayonida respondent-talabalarning badiiy-estetik kompetentligini rivojlantiruvchi faoliyat mazmuni, mohiyati, nazariy bilimlarini musiqa ta'limida qo'llash usuli va mahoratlari, hosil bo'lgan bilim va ko'nikmalari shakllanganlik darajasi yuqorida keltirilgan mezonlar asosida baholashda quyidagilarga e'tibor qaratildi:

1. Bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarida badiiy-estetik kompetentligini rivojlantiruvchi fanlar hamkorligidagi pedagogik jarayon samaradorligi suhbat va anketa savollari orqali aniqlanib, baholandi;
2. Bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarining badiiy-estetik kompetentligini o'sishi, nazariy bilim olishga intilishi professor-o'qituvchilar va murabbiylarni fikr va bergan baholariga ko'ra aniqlandi;
3. Bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilari kasbiy faoliyatida badiiy-estetik bilim va ko'nikmalar va ularning ahamiyati haqidagi tushunchaga egaliklariga ko'ra baholash.

Dastlabki tajriba guruhi ko'rsatkichlari natijalari ko'rsatkichlari sonini mos ravishda Xi, ni lar va shu kabi nazorat guruhidagi oldindagini esa Yj, nj lar orqali belgilab olib, quyidagi

statistik guruhlangan variatsion qatorlarga ega bo'lamiz, shuningdek, yuqori ko'rsatkichni 5 ball bilan, o'rta ko'rsatkichni esa 4 ball bilan va quyi ko'rsatkichni 3 ball bilan belgilaymiz.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi

Olingan natijalardan o'qitish samaradorligini baholash mezoni birdan kattaligi va bilish darajasini baholash mezoni noldan kattaligini ko'rish mumkin. Bundan ma'lumki, tajriba guruhidagi o'zlashtirish nazorat guruhidagi o'zlashtirishdan yuqori ekan. Demak, tajriba-sinov ishlari natijasida bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarining badiiy-estetik kompetentligini rivojlantirishga doir talabalar bilan olib borilgan tajriba-sinov ishlari samarador ekan.

Ushbu o'zlashtirish ko'rsatkichlarini foizlarda hisoblaymiz:

$$\frac{\bar{X}}{3} \cdot 100\% - \frac{\bar{Y}}{3} \cdot 100\% = \frac{4,4}{3} \cdot 100 - \frac{4,3}{3} \cdot 100 = \frac{10}{3} = 3,33 \%$$

Dissertatsiya ishi asosida bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarining badiiy-estetik kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik-psixologik jarayon muammosiga ilmiy jihatdan tizimli yondashuv natijasida uning samarali faoliyat ko'rsatishi uchun maqsadga muvofiq metodik tizim ishlab chiqildi.

Tajriba-sinov jarayonida bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarining badiiy-estetik kompetentligi to'g'risida nazariy bilimlarni o'stirish, badiiy-estetik did va fahmga oid ko'nikmalarni qaror toptirish va ularni malaka va ko'nikma sifatida shakllantirishga doir pedagogik texnologiya sinovdan o'tkazildi. Tajribaning samaradorlik darajasi nazorat materiallarini jalb etish orqali aniqlandi.

Tajriba-sinov jarayonida musiqa pedagogikasiga oid fan metodlaridan foydalanildi. Bu metodlar, birinchidan, bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarining badiiy-estetik kompetentligiga oid bilim, ko'nikma va malakalarining o'sishini ta'minlab, tadqiqot ishida ilgari surilgan gipotezani tasdiqladi.

Tahlil natijalarida quyidagi ko'rsatkichlar qo'lga kiritildi.

1. Dissertatsiyada tajriba-sinov ishlarini ilmiy va metodik jihatdan to'g'ri tashkil etish maqsadga muvofiq ekanligini tasdiqladi.
2. Bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarining badiiy-estetik kompetentligini rivojlantirish texnologiyasi nazariy va amaliy jihatdan aniqladi.
3. Tadqiqotchi tomonidan tajriba guruhlarini uchun tayyorlangan badiiy-estetik kompetentlikni rivojlantirishga doir materiallarni o'zlashtirishga nisbatan talabalarda qiziqish va ehtiyoj ortganligi qayd etildi.
4. Tajriba natijalari va statistik tahlillar, tajriba-sinov ishlari samarali ekanligini ko'rsatdi. Shunday qilib, matematik-statistik tahlil natijalari tajriba guruhida kutilgan natijalar qo'lga kiritilganligini tasdiqladi. Bu esa o'z navbatida tadqiqotning muvaffaqiyatli tashkil etilganligidan dalolat beradi.

Xulosa

1. Tajriba-sinov ishlari quyidagi umummilliy va aniq-ilmiy tamoyillar: yaxlitlik, obyektivlik, samaradorlik, ilmiylik, talaba shaxsiga yondashuv, ilmiy axborotlarning zarurati va yetarli bo'lishi, ilmiy-metodik maslahatning ko'p tomonlamaligi, pedagogik tajriba-sinovni insonparvarlashtirish asosida amalga oshirildi.
2. Tadqiqot ishi doirasida olib borilgan tajriba-sinov ishlari jarayonida ilmiy adabiyotlarni o'rganish va taxlil qilish natijasida ko'plab pedagog-olimlar tomonidan

o'quvchilar, yoshlar va talabalarida ijodiy tafakkur va musiqiy dunyoqarash, san'atni tushunish va estetik did ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari tadqiq etilganligini ko'rsatdi.

3. Tajriba-sinov doirasida tanlab olingan nazorat guruhlarida badiiy-estetik bilim va ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan dars mashg'uloti ana'anaviy dars metodikasi asosida olib borildi. Tajriba guruhlarida tadqiqotchi tomonidan ishlab chiqilgan, badiiy-estetik kompetentlikni rivojlantirishning samarador ta'lim texnologiyasi asosida dars mashg'ulotlari olib boriladi.

Tadqiqotning aniqlovchi tajriba davrida nazariy tahlil natijalariga ko'ra to'plangan materiallar asosida bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarida badiiy-estetik kompetentlikni rivojlanish darajasining mavjud xolatini o'rganishga alohida e'tibor qaratildi, ana shu maqsadda oliy ta'lim muassasalari pedagoglari va musiqa ta'limi talabalari - respondentlari uchun anketa so'rovnomalari ishlab chiqildi va ko'rsatkichlarni aniqlashga qaratilgan mezonlar belgilandi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni. <https://uza.uz/oz/documents/zbekiston-respublikasi-oliy-talim-tizimini-2030-yilgacha-riv-09-10-2019>.
2. Abdullayeva B.S. Fanlararo aloqadorlikning metodologik-didaktik asoslari (Ijtimoiy-gumanitar yo'nalishdagi akademik litseylarda matematika o'qitish misolida)/Ped.fan.dok... Diss. – T.: TDPU, 2006. -B.264.
3. Gazman O.S. Pedagogika svobodi: put v gumanisticheskuyu sivilizatsiyu XXI veka // Novie sennosti obrazovaniya: – Moskva., 1996. Vip. 6.
4. Nasritdinova, M., Nigora, M., & Murodova, D. (2022, February). UZBEK FOLK ART AND ITS PLACE IN PUBLIC LIFE. In Archive of Conferences (pp. 44-48).
5. Murodova, D. (2021). Scientific And Theoretical Aspects of Musical Thinking. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 1(1), 196-199.
6. Murodova, D. (2022). ЯНГИ ТАРАҚИЁТ БОСҚИЧИДА ЁШЛАРДА БАДИЙ-ЭСТЕТИК БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЖАРАЁНИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ЗАРУРИЯТИ. Science and innovation, 1(B6), 702-707.
7. Murodova, D. R. Q. (2023). BO 'LAJAK MUSIQA TA'LIMI O 'QITUVCHILARINING BADIY-ESTETIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MAZMUNI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(2), 644-649.
8. Murodova, D. (2021). THE CONCEPT OF MUSICAL THINKING AND ITS STAGES OF DEVELOPMENT. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(05), 245-250.
9. Durdona, M. (2021, May). ABOUT DUTOR AND HIS PERFORMANCE. In Archive of Conferences (Vol. 25, No. 1, pp. 29-31).
10. Nasretdinova, M., Toshaliyev, D., & Murodova, D. R. Q. (2022). AN'ANAVIY IJROCHILIK SAN'ATINING HOZIRGI DAVR MUAMMOLARI. Scientific progress, 3(2), 846-850.